

Araştırma Makalesi

Zbigniew Brzezinski–Aleksandr Dugin İkileminde Avrasya Jeopolitiğin Karşılaştırmalı Analizi

Comparative Analysis of Eurasian Geopolitics in the Zbigniew Brzezinski–Aleksandr Dugin Dilemma

Yağmur Aksan¹ | Baybarshan Ali Kazancı²

Makale Bilgisi

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, İktisat Anabilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale/Türkiye
ORCID: [0009-0002-4286-5945](https://orcid.org/0009-0002-4286-5945)
E-Mail: yagmuraksan.kku@gmail.com

² Dr. Öğr. Üyesi, Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale/ Türkiye
ORCID: [0000-0002-3407-3692](https://orcid.org/0000-0002-3407-3692)
E-Posta: kazanci@kku.edu.tr

Öz

Avrasya jeopolitiği, tarih boyunca uluslararası rekabetin odak noktası olmuş ve günümüzde çok disiplinli bir araştırma alanına dönüşmüştür. Bu bölgeye yönelik çeşitli politik görüşler öne sürülmüş ve iki kutup olan (ABD ve Rusya) etrafında şekillenen düşünceler, klasik ve Neo Avrasyacılık tartışmalarında belirgin bir yer edinmiştir. Özellikle iki ülke arasında yaşanan uluslararası rekabeti konu edinen çok sayıda bilimsel teorik/uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu minvalde Brzezinski ve Dugin'in, dönemin siyasetçilerine yön vermiş olmalarının yanı sıra, teorilerinin günümüz politikaları üzerindeki etkisini güçlendirdikleri görülmektedir. Çalışma, ABD'nin güvenlik stratejisti Zbigniew Brzezinski ile Rus jeopolitik teorisyeni Aleksandr Dugin'in Avrasya konusundaki bakış açılarını analiz etmeyi hedeflemektedir. Böylece her iki düşünürün jeopolitik teori ve uygulamalarını inceleyerek, bölge ülkelerinin çıkarlarını önceleyen politikaların nasıl şekillendiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Brzezinski'nin jeopolitik stratejileri, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin ardındaki motivasyonları açıklar nitelikte iken; Dugin'in yaklaşımları, Ukrayna'nın Rusya'nın jeopolitik nüfuz alanında bulunması gerektiğini savunmaktadır. Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında bu iki düşünürün planlarının ve fikirlerinin etkisi dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: ABD, Rusya, Avrasya, Aleksandr Dugin, Zbigniew Brzezinski

Abstract

Eurasian geopolitics has historically been at the center of international competition and has evolved into a multidisciplinary field of research in contemporary times. Various political perspectives have been proposed regarding this region, and ideas shaped around the two poles—namely the United States and Russia—have played a prominent role in discussions on Classical and Neo-Eurasianism. Numerous scientific theoretical/applied studies have been conducted, particularly focusing on the international competition between the two countries. In this context, it is evident that Zbigniew Brzezinski and Aleksandr Dugin have not only guided political figures of their time but also reinforced the influence of their theories on current policies. This study aims to analyze the perspectives of U.S. security strategist Zbigniew Brzezinski and Russian geopolitical theorist Aleksandr Dugin on the concept of Eurasia. By examining the geopolitical theories and practical approaches of both thinkers, the research seeks to explain how policies prioritizing the interests of regional countries have been shaped. Brzezinski's geopolitical strategies help elucidate the motivations behind U.S. support for Ukraine, whereas Dugin's approach asserts that Ukraine should fall within Russia's geopolitical sphere of influence. The impact of these two thinkers' ideas and strategic visions is particularly striking in the context of the Russia–Ukraine War.

Keywords: USA, Russia, Eurasia, Aleksandr Dugin, Zbigniew Brzezinski.

Sorumlu Yazar:
Yağmur Aksan

Aralık 2025
Cilt:5
Sayı:2
DOI:

Citation:

Aksan, Y., & Kazancı, B. A. (2025). Zbigniew Brzezinski–Aleksandr dugin ikileminde avrasya jeopolitiğin karşılaştırmalı analizi. GAB Akademi, 5(2), 154-163.

1. Giriş

Avrasya, tarih boyunca toplumların hâkimiyet mücadelesine sahne olmuş ve buldukları dönemin güçlü devletleri için stratejik bir önem taşımıştır. Eski dünyanın merkezi olarak görülen bu bölge, sadece bir coğrafi terimden ibaret olmayıp, çok boyutlu bir anlam içermektedir. Avrasya, “Avr” ve “Asya” kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir adlandırma olup, Avrupa ve Asya kıtalarını kapsayan geniş bir coğrafyaya işaret etmektedir (Özder, 2013: 66). 54.759.000 km²lik alanıyla, dünya kara alanlarının %36,2'sini kapsayan ve 5 milyardan fazla insanı barındıran bu bölge, dünya nüfusunun %70'ini oluşturmaktadır (Erenel, 2021). Bu özellikleriyle Avrasya, ekonomik ve siyasi açıdan küresel güçlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Zengin yeraltı kaynakları ile enerji sektörü, Avrasya'nın ekonomik önemini artırarak uluslararası rekabeti kızıştırmıştır. Bölge, sıcak ve soğuk savaşlar, ekonomik çekişmeler ve sosyolojik sorunlar gibi dinamiklerle küresel siyasetin merkezinde yer almaktadır. Soğuk Savaş döneminde Doğu-Batı arasındaki hâkimiyet yarışıyla başlayan bu rekabet, Rusya'nın stratejik planlarının etkisiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Örneğin, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırısı (Ataş, 2023: 284), Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı insan hakları ihlalleri ve İsrail'in barbar, saldırgan politikaları, bölgenin jeopolitik ve jeostratejik sorunları olarak değerlendirilebilir. Bu gelişmeler, yalnızca bölgesel istikrarsızlık kaynakları değil, aynı zamanda Avrasya coğrafyasında büyük güçler arasında yaşanan derin rekabetin sembolleri hâline geldiği söylenebilir. Bu bağlamda, özellikle ABD ile Rusya arasındaki Avrasya merkezli güç mücadelesi, söz konusu olaylar etrafında belirginleşmektedir. Ayrıca İsrail'in barbar politikaları da Avrasya ekseninde önemli yansımalar doğurmaktadır. Özellikle Kafkasya ve Orta Doğu'da İran karşıtı eksenini güçlendirmeye dönük hamleleri, ABD'nin bölgesel çıkarlarıyla örtüşmekte ve bu politika, dolaylı yoldan Rusya'nın Transkafkasya'daki nüfuzunu sınırlayıcı bir rol oynamaktadır. İsrail'in Azerbaycan gibi ülkelerle geliştirdiği menfaat yönlü ilişkiler, İran üzerindeki baskıyı artırmakta, bu da ABD ve İsrail'in bölgede özellikle zulme yönelik politikalarda ortak hareket etmesine zemin hazırlamaktadır.

Jeostratejik açıdan bakıldığında, günümüzde yaşanan olayların temelinde bölgesel ve küresel çıkarlar doğrultusunda stratejik üstünlük mücadelesi yatmaktadır. Rusya ile ABD arasındaki çekişme, bir yandan iki ülke arasındaki stratejik rekabeti derinleştirirken diğer yandan çevre ülkeleri etkilemektedir. Avrasya'nın jeopolitik yapısını analiz eden birçok bilimsel çalışma arasında, ABD ve Rusya'nın önde gelen düşünürleri olan Zbigniew Brzezinski ile Aleksandr Dugin dikkat çekmektedir. Bu iki düşünür, Avrasyacılık kavramını farklı perspektiflerle ele almış ve uluslararası siyasete yön vermişlerdir. ABD'nin güvenlik stratejilerinde etkili olan Brzezinski ile Rusya'nın politik ve stratejik hamlelerine yön veren Dugin, Avrasya'nın geleceğine dair farklı vizyonlar sunmaktadır.

Brzezinski, Soğuk Savaş döneminden itibaren Rusya'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek ABD'nin küresel üstünlüğünü korumasına yönelik stratejiler geliştirmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasını destekleyen çalışmalar yaparak, ABD'nin hegemonik gücünü pekiştirmeyi amaçlamıştır. Öte yandan, Aleksandr Dugin, ABD karşısında denge unsuru olabilecek tek gücün Rusya olduğuna inanmış ve tek kutuplu dünya düzenine karşı çıkmıştır. Dugin'in Neo Avrasyacılık görüşü, Rusya'nın bölgesel hâkimiyetini artırmayı ve çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda, Zbigniew Brzezinski ve Aleksandr Dugin'in Avrasya konusundaki vizyonlarını karşılaştırmayı amaçlayan bu çalışma, iki düşünürün perspektiflerini analiz ederek bölgesel çıkarlar doğrultusunda şekillenen politikaları ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında, öncelikle jeopolitik kavramının teorik çerçevesi ele alınacak, ardından Brzezinski'nin Klasik Avrasyacılık görüşü ile Dugin'in Neo Avrasyacılık yaklaşımı detaylandırılacaktır. Son olarak, bu iki düşünürün farklı ve benzer yönleri karşılaştırılarak, gelecekteki olası bölgesel politikalar üzerine çıkarımlarda bulunulacaktır.

2. Jeopolitiğinin Kavramsal Çerçevesi

Jeopolitik, hükümetlerin kendi alanlarında ve uluslararası bağlamda politik hareketlerini coğrafi sınırlar temelinde değerlendirmeleri, bu alanlar üzerinde araştırmalar yapmaları ve geleceğe yönelik stratejik adımlarını şekillendirmeleri açısından kritik bir kavramdır. İnsan ve mekân unsurlarını içeren jeopolitik, karşılıklı ilişkilerin bütüncül bir yapısı olarak görülmektedir. Güç ve zaman ilişkisinin coğrafya bağlamında ele alındığı bu kavram, bugünü geleceğe bağlayan bir köprü işlevi görmektedir. Ambrish Dhaka'ya (2005) göre jeopolitik, “Coğrafyanın siyasi ve stratejik bağlamda uluslararası güç mücadelesi içerisindeki ilişkilerin analiz edilmesi” olarak tanımlanmıştır (Dhaka, 2005: 33).

Jeopolitik terimi ilk kez İsveçli coğrafyacı Rudolf Kjellen tarafından kavramsallaştırılmıştır. Bu terim, milli güç unsurlarını içeren politik ve ekonomik gücün bir arada bulunduğu faktörlerin etkilerini ifade etmektedir. Stratejik öneme sahip coğrafyalarda bulunan devletler ve milletler, jeopolitik konumları nedeniyle güç mücadelelerinin merkezinde yer almaktadır (Kjellen, 1899). Jeopolitik, devletlerin ve milletlerin uluslararası arenadaki konumlarını belirlemek ve politikalarını şekillendirmek için temel bir rehberdir. Aynı zamanda ekonomik ve siyasi hedeflere

ulaşmak için yeni toprak arayışlarına girmek ve çıkarlarla örtüşen bölgeleri ele geçirmek, jeostratejik güç mücadelelerini beraberinde getirmektedir. Günümüzde bu olgu, daha yumuşatılmış bir hâle bürünmüş ve jeokültür ile jeoekonomi gibi kavramlarla zenginleştirilmiştir. Askeri operasyonlar ve toprak işgallerinden ziyade, perde arkasında çıkar çatışmalarının yaşandığı uluslararası ilişkilerin belkemiği haline gelmiştir (Hasanov, 2012).

Jeopolitik teoriler iki gruba ayrılmaktadır (İlhan, 1985: 607-624). İlk grup fiziki coğrafyaya dayanan kara hâkimiyeti ve kenar kuşak teorileridir. Mackinder'in (1904) Kara Hâkimiyeti Teorisi, en eski teorilerden biri olup Doğu Avrupa'yı kontrol eden gücün, "Heartland (Kalpgâh)" olarak adlandırılan Volga-Doğu, Sibiryâ-Kuzey, Buz Denizi-İran ve Afganistan bölgesine hâkim olacağını ve bu bölgeyi kontrol eden gücün Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamını etkisi altına alacağını savunmaktadır. Bu teorinin temel iddiası, "Kalpgâha kim egemen olursa, Dünya Adası'na da sahip olur." şeklindedir.

Şekil 1. Kalpgâh Bölgesi

Kaynak: Emeklier ve Ergül, 2010: 67.

Kenar Kuşak Teorisi ise ABD'li Nicholas J. Spykman tarafından 1944 yılında geliştirilmiştir. Spykman, Dünya Adası üzerinde egemenlik kurmanın, merkez bölgeyi çevreleyen ve üstteki haritada gösterilen iç ve dış kenar hilalleri içerisine alan geniş kuşakların kontrol altına alınmasıyla mümkün olacağını öne sürmektedir. Bu kuşaklar, Avrupa, Türkiye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kore ve Doğu Sibiryâ gibi bölgeleri kapsamaktadır (Spykman, 1944).

İkinci grup teoriler ise deniz ve hava hâkimiyeti ile ilgilidir. Deniz Hâkimiyeti Teorisi, ABD'li Amiral Alfred Mahan tarafından 1840-1914 yılları arasında geliştirilmiş olup deniz hâkimiyetinin, küresel güç için vazgeçilmez bir yol olduğunu savunmaktadır (Mahan, 1890). Hava Hâkimiyeti Teorisi ise belirli bir bölge ve zaman diliminde hava sahası üzerinde hâkimiyet kurmanın önemine dikkat çekmektedir. Bu teoriyi geliştiren ABD'li hava kuvvetleri üyeleri, tüm diğer hâkimiyet teorilerinin başarıya ulaşabilmesi için hava üstünlüğünün sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulamaktadır (Douhet, 1921).

Jeopolitik düzlemde yeni stratejiler belirleyen ve sınırlarının ötesine geçmek isteyen politika yapımcılar, tarihsel süreç boyunca kaçınılmaz güç mücadelelerinin aktörleri olmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından alevlenen rekabet ortamında, ABD ve Rusya arasındaki çekişme 21. yüzyılın uluslararası ilişkilerinde hâlen etkisini sürdürmektedir. Bu bağlamda jeopolitiğin varlığı siyasi ve ekonomik dengelerin sürekli değişmesine zemin hazırlamaktadır.

3. Avrasya'nın Uluslararası Jeopolitik Önemi

Avrasya kıtasının siyasi tarihi, toplumlarda devlet bilincinin gelişmesiyle başlamış ve bu gelişim, jeopolitik bağlamda önemli bir yere sahip olmuştur. İbn Haldun'un, kavimlerin yaşadıkları çevre ve iklimlere bağlı olarak şekillenen tabiatları hakkındaki görüşü, Avrasyacı düşünürler için temel bir dayanak noktası olmuştur. Bu düşünürler,

Avrasya'nın tanımını söz konusu gerçekler doğrultusunda yapmaya çalışmışlardır (Özer, 2013: 65-88). Avrasyacılık temelli fikirler, Evgenii Primakov'dan Gennadii Ziuganov'a ve görüşleriyle ön plana çıkan Aleksandr Dugin'e kadar geniş bir düşünürler zinciri tarafından dile getirilmiştir. Sovyetler Birliği sonrası ortaya çıkan siyasi boşlukta, yerel yapılar ve fikirler arasında Rus kimliği ve farklı kimliklerin senteziyle Avrasyacılık düşüncesi tasarlanmış, geliştirilmiş ve sağlam temellere oturtulmuştur (Bassin, 2011).

Avrasyacılık düşüncesinin oluşumu, ilk kez 1920'li yıllarda Rus düşünürler tarafından teorik bir altyapı şeklinde inşa edilmiş ve Rus düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur (Çetin vd., 2017: 422). Rusya'nın Roma İmparatorluğu'nun devamı olduğu görüşüne karşı çıkan bu anlayış, Rusya'nın Asya ve Türk halklarının bir parçası olduğunu ve bu halkların kültürlerin oluşumunda kritik bir rol oynadığını savunmaktadır (Hazır, 2014). Ancak, Avrasya kavramı farklı ülkeler tarafından değişik şekillerde yorumlanmış ve ortak bir tanım üzerinde uzlaşamamıştır. Bunun nedeni, ülkelerin Avrasya'nın jeopolitik konumuna ve dış politik amaçlarına dair farklı görüşler taşımasıdır. Avrasya kıtası, zengin tabii kaynaklara sahip olması, uygun iklim ve yüzey şekilleri, deniz ve okyanuslarla olan bağlantıları, stratejik kanallar ve boğazlara hâkim olması nedeniyle politik ve ekonomik açıdan gelişmiş bir bölgeyi temsil etmektedir. Özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte bölge, büyük güçlerin etki alanı hâline gelmiştir (Kaya, 2022: 44).

Avrasya jeopolitiği kapsamında öne çıkan ülkeler arasında ABD, Rusya ve Çin bulunmaktadır. Avrasya'nın oluşumunda, Rusya kara kıtasındaki geniş topraklarıyla, çeşitli kültür ve geleneklerin bir arada bulunduğu bir uygarlık olarak dikkat çekmektedir. Avrupa ve Asya'nın tarihsel, kültürel ve siyasi dinamiklerinin birleşiminden doğan Rus kimliği, düşünsel temellerini 'Rusya Avrasyası' yaklaşımıyla açıklamaktadır (Trubetskoi, 1927).

Soğuk Savaş sonrası çift kutuplu yapının Rusya aleyhine dönüşmesi, uluslararası sistemde yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. ABD, ekonomik ve siyasi anlamda tek hâkim güç olarak ön plana çıkarken, diğer dünya ülkeleri üzerinde kurduğu hegemonya dikkat çekmiştir. Aynı dönemde, enerji sektöründe monopol bir güce sahip olan Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği gibi oluşumlarla bölgesel ülkelerle iş birliği yapmayı hedeflemiştir. Bu durum, iki kutuplu dünya anlayışının sona erdiği iddialarını sorgulatmaktadır (Çetin vd., 2017: 421-446). Rusya'nın uluslararası sistemde baskın güç olma arzusu ve ABD ile olan rekabeti, Avrasya'nın önemini artırarak bölgeyi daha cazip bir hâle getirmektedir. Rusya, coğrafi konumunun stratejik avantajını kullanarak, Avrasya'da hâkimiyet kurmak adına çeşitli politikalar geliştirmiştir. Geçmişten günümüze, Rusya'nın temel politikalarının keşif ve genişlemeye dayalı olduğu gözlemlenmektedir (Canikoğlu, 2020: 1151).

Çin açısından bakıldığında Avrasya'nın biçimlenen jeopolitik düzleminde iktisadi ve stratejik yönden belirli bir aktör konumunda olduğu görülmektedir. Özellikle Xi Jinping önderliğinde geliştirilen "Kuşak ve Yol Girişimi" Çin'in Avrasya jeopolitiğine yönelik uzun ve stratejik vizyonun bir yansıması olarak görülmektedir (Rolland, 2017). Bu durum, Çin'in jeopolitik çıkarlarını doğrudan yönlendirmekte ve saha içerisinde aktif hale gelmesini sağlamaktadır (Buzan ve Waever, 2003: 386).

ABD için ise Avrasya, dış politika bağlamında stratejik bir yayılma noktası olarak dikkat çekmektedir. Amerikan dış politikası, Avrasya'da güç dengesini sağlama stratejisini geçmişten günümüze sürdürmüş ve bu bölgeyi askeri ve siyasi iş birlikleri oluşturmak adına cazip bir hedef olarak görmüştür (Öztürk ve İrfanoğlu, 2021: 26). Avrasya, klasik görüşlere sahip düşünürlerin yanı sıra yenilikçi bir yaklaşımla biçimlenmiş ve ABD ile Rusya arasındaki çatışmaların zeminini hazırlamıştır (Bassin, 2011).

ABD ve Rusya'nın Avrasya politikalarını şekillendiren stratejistler olan Zbigniew Brzezinski ve Aleksandr Dugin, Avrasya'ya dair perspektifleriyle uluslararası arenada dikkat çekmektedir. Bu nedenle, her iki düşünürün yaşamları boyunca üstlendikleri kritik görevler ve danışmanlıkları aracılığıyla ortaya koydukları stratejileri analiz etmek, bölgesel ve küresel politikaların geleceği açısından önem taşımaktadır.

4. Brzezinski'nin Avrasya Bölgesine Yönelik Görüşleri

Zbigniew Brzezinski (1928-2017), Polonya kökenli Amerikalı bir siyaset bilimci ve devlet adamıdır. Günümüzde Ukrayna'ya bağlı olan Brzezany kasabasından gelen Brzezinski'nin soyadı, "Brzezany'li" anlamını taşımaktadır (Sarıkaya ve Öztopal, 2022: 146). Polonyalı bir mülteci ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Brzezinski, ABD'nin yönetim kademelerinde sabırla ilerlemiş ve ülkenin emperyal gücüne yön veren önemli bir figür hâline gelmiştir (Demirci, 2021). Sovyetler Birliği odaklı düşünen Brzezinski, Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde Sovyetlerdeki Muhtelif Milliyetler üzerine yüksek lisans tezi yazmış ve doktora çalışmalarını da Sovyetler bağlamında sürdürmüştür (Sarıkaya ve Öztopal, 2022).

Brzezinski, dünyada önemli stratejistler arasında yer almaktadır. Yaşamının altı yılını Beyaz Saray'da güvenlik bürokrasisinde geçiren Brzezinski, Harvard ve Columbia gibi prestijli üniversitelerde akademik çalışmalar da yapmıştır. Brzezinski, Dış İlişkiler Konseyi (CFR), *Foreign Affairs* ve *The New York Times* gibi etkili dış politika platformlarında yer alarak uluslararası kamuoyunda görünürlük kazanmış; dış ilişkiler ve uluslararası siyaset alanlarındaki akademik çalışmalarını daha geniş çevrelere taşımıştır. (Nedić, 2020).

Brzezinski, Amerikan politikalarına yön vermek ve küresel düzeyde etkili olmak amacıyla New York'ta yaşamayı tercih etmiştir. Akademik başarılarının yanı sıra, deneyimlerini politikaya yansıtarak ABD'nin geleceği üzerinde söz sahibi olmayı hedeflemiştir. 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren geliştirdiği "Barışçıl Katılım" (Peaceful Engagement) politikasıyla, ABD'nin Sovyetler Birliği'nin hassasiyetlerini kullanarak Sovyetleri zayıflatabileceğini öne süren nadir stratejistlerden biri olmuştur (Brzezinski, 1997).

ABD başkanı Lyndon B. Johnson yönetimi sırasında Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Politika Planlama Konseyi'nde iki yıl görev yapan Brzezinski, David Rockefeller ile tanışmasının ardından Üçlü Komisyon (Trilateral Commission) adlı konseyde başkanlık yapmıştır. Bu süreçte etkili kişilerle ilişkiler kurmuş ve Başkan Jimmy Carter'ı Üçlü Komisyon'a üye olarak davet etmiştir. Carter'ın başkanlığı döneminde, Brzezinski'nin görüşleri Dışişleri Bakanı'nun görüşlerinden daha fazla öncelik kazanmıştır. Brzezinski'nin dikkat çeken önerilerinden biri, Ukrayna ve Gürcistan'ın ABD tarafında yer alması durumunda Atlantikçi düşüncenin Avrupa'daki etkisinin güçleneceği ve Rusya'nın hâkimiyet iddialarının zayıflayacağı yönündedir (Brzezinski, 1986). Özellikle 2022 yılında Ukrayna'ya ABD tarafından verilen askeri, ekonomik ve siyasi destekler, Brzezinski'nin stratejik yaklaşımıyla örtüşmektedir. Bu destekler, Rusya'nın bölgesel etkinliğini sınırlama ve Avrupa'da Atlantikçi düşüncüyü güçlendirme hedefleriyle paralellik göstermektedir. Brzezinski'nin teorileri, Ukrayna'nın Batı ile yakınlaşmasını, Rusya'nın jeopolitik gücünü zayıflatmaya yönelik bir strateji olarak değerlendirmektedir (Brzezinski, 1997).

Brzezinski, "Büyük Çöküş" (1989) adlı kitabında Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını öngörmüştür. Sovyetler hakkındaki bilgilerini, 1936'da Sovyet Ukrayna'sına atanan ve 1918-1919 yıllarında savaşmış olan babasından öğrenmiştir. Sovyetler Birliği'nin etnik çeşitliliğinin bir zayıflık olduğunu dile getiren Brzezinski, bu çeşitliliğin Sovyetler'in kırılganlığını artırdığını savunmuştur. Sovyetler üzerine yaptığı çalışmalarla çeşitli stratejiler geliştiren Brzezinski, "Avrasya ABD için en önemli jeopolitik ödüldür" düşüncesiyle, Avrasya'da aktif bir politika yürütmesi gereken devletin ABD olduğunu sıkça dile getirmiştir (Sarıkaya ve Öztöpal, 2022).

Avrasya düşüncesinin Klasik Avrasyacılık kanadında yer alan Brzezinski, "Büyük Satranç Tahtası" adlı kitabında görüşlerini açıkça ifade etmiştir. Kitabının ikinci bölümünde yer alan "Avrasya Satranç Tahtası" kısmında, geleceğin en önemli bölgesi olarak gördüğü Avrasya'yı işaret etmiş ve enerji hâkimiyetini ele almak adına bu bölgenin stratejik önemini vurgulamıştır. Avrasya'nın birleşiminden zarar görecektir tarafın ABD olduğunu belirten Brzezinski, bu bölgenin kontrol altına alınması gerektiğini savunmuştur. Amerika'nın küresel bir güç olduğunu ifade eden Brzezinski, bu gücün yalnızca ABD'ye ait olduğunu dile getirmiştir. Uzun vadede küresel politikalar, hegemonyacı gücün tek bir devletin elinde toplanmasına giderek daha az uygun olmaktadır. Bu yüzden Amerika yalnızca ilk ve tek gerçek küresel süper güç değil, muhtemelen sonuncu süper güçtür. (Brzezinski, 1997: 124).

5. Dugin'in Avrasya Görüşleri

Aleksandr Dugin, Rus siyaset bilimci ve jeopolitik kuramlarıyla tanınan bir strateji uzmanıdır. Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkileri bulunan Dugin, Duma Başkanı Gennady Seleznyov ve Birleşik Rusya Partisi yöneticilerinden Sergey Narişkin'in danışmanlığını yapmıştır. Ayrıca çeşitli partilerin ve Avrasya Partisi'nin kurucusu olarak dikkat çekmektedir (TRT World Forum, 2025; Georgia Today, 2021). 1990'lı yıllarda aşırı sağ eğilimli Den Gazetesi'nde yazılarıyla dikkat çeken Aleksandr Dugin, 1991'de yayımladığı Manifesto'da, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan bireyci ve Batı yanlısı, çıkar odaklı (materyalist) Rusya anlayışına karşı, anti-liberal ve radikal milliyetçi bir ideolojik duruş sergilemiştir. (Sauer, 2022).

Aleksandr Dugin, Avrasyacı oluşumun en tanınmış isimlerinden biri olarak, bu düşüncüyü değişen dünya düzeni karşısında yeniden şekillendirmeye çalışmaktadır. Çalışmalarında ve Avrasya oluşumuna verdiği destekle, geçmişte var olan Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmayı ve jeopolitik sınırları yeniden belirlemeyi hedeflediği görülmektedir. Dugin, Neo-Avrasyacılık düşüncesinde Çarlık Rusya'sından ziyade eski Sovyetler Birliği bölgesini işaret etmektedir. Avrasya'nın sınırlarını genişletme amacıyla destekleyici politikalar geliştiren Dugin, bu bölgenin büyük mücadelelere ev sahipliği yapacağına inanmaktadır (Arslan, 2019).

Siyasi görüşleriyle sıkça gündeme gelen Dugin, jeopolitikçi ve radikal Rus milliyetçiliği fikriyle yeni bir akım yaratmaya çalışmaktadır. 1990'lı yıllarda ortaya koyduğu doktrinle "Neo-Avrasyacı" olarak anılmaya başlamıştır. Dugin ve destekçileri tarafından yaygınlaştırılmak istenen Neo-Avrasyacılık, milletlerin haklarını göz önünde bulunduran bir yapı olmayı hedeflemektedir (Shekhovtsov, 2009). Dugin, geniş bir jeopolitik ve sosyo-politik alan oluşturmak adına yeni teoriler geliştirmiştir. Kutsal değerlere sahip ileriye yönelik Rus-Avrasya İmparatorluğu düşüncesi, Batı'ya yönelik eleştirileriyle daha da güçlenmiştir (Höllwerth, 2007).

Neo-Avrasyacılık akımını şekillendiren Dugin, 2014 yılında *Foreign Policy* dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmiştir (Foreign Policy, 2014). Dugin'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fikirlerine yön verdiği ve Putin'in gizli bir Avrasyacı kimliğe sahip olduğu iddiaları sıkça dile getirilmektedir (Clover, 2016; Fikirturu, 2022). Kendini hem Rus sever hem de Türk sever olarak tanımlayan Dugin, (Dugin, 2003;

Dugin, 2015). Atlantikçiler karşısında Avrasya'yı savunmuş ve bu doğrultuda girişimlerde bulunmuştur. Putin üzerindeki etkisi günümüzde hâlen tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Putin'in iktidara geldiği 2000'li yıllarda Avrasyacılık düşüncesini şekillendiren ve yayılmasını sağlayan Dugin, bu süreçte Putin ile ilişkilerini güçlendirmiştir (Dugin, 1997). Resmi danışman olmasa da Putin'in yumuşak politikalarını eleştiren Dugin, düşüncelerini açıkça ifade etmektedir. Rusya'nın Avrasya İmparatorluğu'nu savunmasıyla birlikte Bağımsız Ukrayna'yı bir tehdit olarak görmüş, Kırım'ın ilhakını desteklemiş ve Ukrayna işgalinin mimarı olduğu iddia edilmiştir. Atlantikçi küreselleşmeye karşı olan Dugin, Batı'ya yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmiş ve eserlerine yansıtmıştır. "Bağımsızlık güvencesinin Avrasya olduğunu" savunmuştur.

Dugin, çok kutuplu bir ittifak kurulmasını önererek, bu ittifakın bağımsızlıklarını güvence altına alabileceğini ifade etmiştir. Putin'in Dugin paralelinde ilerlemesi, Kuşak ve Yol Girişimi'ni desteklemektedir. Bu girişim, bağımsızlıkları güvence altına alma stratejisini temel almaktadır. Atlantikçi dünya düzeni ve tek kutupluluğa karşı bir jeopolitik ittifakın önemine dikkat çeken Dugin, Batı'ya karşı net bir tavır sergilemiş ve Avrasya eksenindeki ülkelerin birliği ile ilişkilerin güçlenip gelişeceğini savunmuştur. Tek küresel güç anlayışını yıkmayı hedefleyen Dugin, geçmişten günümüze yaşanan Suriye, Afganistan, Ukrayna ve Türkiye'deki 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi bölgesel sorunların Batı etkisiyle oluştuğunu iddia etmiştir (Dugin, 2017).

Dugin, idari ve ekonomik sisteme sahip bir dünya düzenini reddetmekte ve bu düzeni oluşturmaya çalışan gücün ABD olduğunu açıkça ifade etmektedir. Amerikalı siyaset bilimci F. Fukuyama'nın "Tarihin Sonu" teorisine göre, jeopolitik anlamda Atlantikçilik ve Avrasyacılık arasındaki düellonun sona ermesi, Atlantikçiliğin zaferi olarak görülmektedir. Bu yeni dünya düzeninde herhangi bir ihtilaf veya muhalefet öngörülmemektedir (Dugin, 2017). Atlantikçiler, dünyanın iki kutuplu olmasına karşı çıkarak, tüm evreni idare eden tek kutuplu bir dünya düzeni oluşturmayı hedeflemektedir. Dugin'in perspektifinden bakıldığında, Avrasyacılık, Atlantikçilerin karşısında durabilecek tek güçtür. Dolayısıyla, Atlantikçi paradigmanın tek kutuplu dünya düzeni adı altında ülkeleri, milletleri ve idari yapıları kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiğini savunan Dugin, buna karşı çok kutuplu bir denge yaratma potansiyelinin yalnızca Avrasyacılıkta bulunduğunu öne sürmektedir.

6. Brzezinski ve Dugin'in Avrasya Jeopolitiği Bağlamında Karşılaştırılması

Zbigniew Brzezinski ve Aleksandr Dugin arasında yaşanan düşünce ayrılıkları, yalnızca ideolojik temellere dayanmamakta, aynı zamanda içinde buldukları politik ve tarihsel bağlamdaki olaylardan kaynaklanmaktadır. Brzezinski'nin 1928-1960 yılları arasında doğup büyüdüğü Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı küresel egemenliğini sürdürmeye yönelik stratejilere odaklanmıştı. Bu dönemde, ABD'nin demokratik kapitalizmi ve liberalizmi savunan bir dünya görüşüne sahip olduğu ve Sovyetler Birliği'nin etkisini sınırlamaya yönelik çeşitli karşı adımlar attığı görülmektedir (Brzezinski, 1997; Dugin, 1997).

Aleksandr Dugin ise, 1962-1992 yılları arasında Sovyetler Birliği'nde yetişmiş ve bu döneme dair derin bir bilgiye sahip olmuştur. Soğuk Savaş'ın en yoğun dönemlerinde büyüyen Dugin, Sovyetler Birliği'nin milliyetçi ve anti-liberal ideolojisini temel alarak, Avrasyacılık adı altında yeni bir dünya düzeni önerisini geliştirmiştir (Brzezinski, 1997). Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından liberalleşme ve küreselleşme süreçleri, Rusya'nın Batı ile yakın ilişkiler geliştirmesine zemin hazırlamıştır. Ancak Dugin, Batı'nın küresel egemenlik arayışına karşı çıkarak, Avrasyacılık düşüncesini savunmaya devam etmiştir (Dugin, 1997; Brzezinski, 1998).

Bu bağlamda, her iki düşünürün fikirleri, içinde buldukları tarihsel ve politik koşulların etkisiyle şekillenmiştir. Brzezinski'nin Batı merkezli dünya görüşü ve küresel politikalarla ilgili önerileri, Dugin'in bu yapı karşısında geliştirdiği Avrasyacı kimliği ile keskin bir zıtlık taşımaktadır. Brzezinski'nin Amerikan liderliğindeki liberal dünya düzenine yönelik stratejileri ile Dugin'in Rus merkezli çok kutuplu dünya düzenine olan bağlılığı, küresel güç dengelerindeki farklı algılar ve yaklaşımların açık bir yansımasıdır. Dolayısıyla alttaki tabloda Avrasya özelinde iki ismin karşılaştırması yapılmıştır.

Tablo 1.

Brzezinski ve Dugin Karşılaştırması

Konu	Klasik Avrasyacı Zbigniew Brzezinski	Neo-Avrasyacı Aleksandr Dugin
Dönemin Başkanlarını Yönlendirmeleri	Jimmy Carter'ın akıl hocası olduğu ifade edilmektedir. Başkanlık döneminde Atlantikçi düzen fikrini hayata geçirmiştir (Brzezinski, 1997).	Vladimir Putin'in düşünsel olarak fikirlerine yön verdiği ifade edilmektedir. Putin'in başkanlığı sırasında Avrasyacı düzen fikrini uygulamaya koymuştur.
Avrasya'nın Önemi	Klasik Avrasyacılık fikrini savunur ve bu bağlamda Avrasya'nın Batı için stratejik önemde olduğunu vurgular.	Neo-Avrasyacılık fikrini savunur, Avrasya'nın sınırlarını genişletmek ve çok kutuplu dünya düzenini desteklemek gerektiğini ifade eder.

Avrasya'yı Gördükleri Konum	Brzezinski için Avrasya, Çarlık Rusya'sına odaklanır. Atlantikçi dünya düzeninin tek kutuplu yapısını destekler (Özder, 2013).	Dugin için Avrasya, eski Sovyetler Birliği sınırlarını temsil eder. Anti-Atlantikçi bir bakış açısıyla, çok kutuplu bir dünya düzeni önerir (Dugin, 2017).
ABD ve Batı'ya Karşı Düşünceleri	Brzezinski, ABD'nin tek güç olduğunu savunur ve Avrasya'daki hakimiyetin ABD'nin elinde olması gerektiğini ifade eder (Brzezinski, 1997).	Dugin, Batı'ya karşı bir Avrasya bloğu oluşturulması gerektiğini savunur. ABD'nin Avrasya üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılmasını öngörür (Dugin, 1997).
Rusya'nın Rolü	Rusya'nın Batı ile uyumlu olması gerektiğini ve Avrasya üzerindeki etkisinin sınırlandırılmasını savunur (Brzezinski, 2012).	Rusya, Avrasya'nın lideri olmalıdır. Dugin, Rus İmparatorluğu'nun ve Sovyetler Birliği'nin devamı niteliğinde bir Avrasya modeli önerir (Dugin, 1997).
ABD ve Rusya İçin Ukrayna	Brzezinski, Ukrayna'nın Batı için stratejik önemde olduğunu ve Rusya'nın süper güç olarak yükselişini engellemek için önemli bir kale olduğunu belirtir (Brzezinski, 1997).	Dugin, Ukrayna'nın Rusya ile birleşmesinin Avrasya'nın jeopolitik bütünlüğü için kritik olduğunu ifade eder. Batı etkisinin Rusya için bir tehdit olduğunu savunur (Dugin, 2014).
Jeopolitik Strateji	Brzezinski, küresel yayılmayı reddeder ve Avrasya'daki ülkelerin Batı'ya yönlendirilmesi gerektiğini savunur (Brzezinski, 1997).	Dugin, Avrasya'nın Atlantisizm'e karşı bir mücadele alanı olduğunu belirtir ve çok kutuplu bir dünya düzenini destekler (Dugin, 2017).
Avrasya'nın Geleceğine Bakış	Brzezinski, Avrasya'nın Batı'ya yönelmesi ve küresel entegrasyon ile önerir ve bölgedeki ülkelerin Rusya ABD'nin komutasında ilerlemesi gerektiğini savunur (Brzezinski, 1997).	Dugin, Batı'dan bağımsız bir Avrasya liderliğinde hareket etmesi gerektiğini ifade eder (Dugin, 1997).

Brzezinski için Ukrayna, Rusya'nın Avrasya'daki etkisini sınırlandırmak için stratejik bir öneme sahiptir. NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'nın Batı ile yakınlaşması, Brzezinski'nin teorilerinde anahtar bir rol oynamaktadır. Dugin ise Ukrayna'yı, Avrasya'nın jeopolitik bütünlüğünü sağlamada kritik bir parça olarak görmektedir. Batı'nın Ukrayna üzerindeki etkisini, Rusya'ya yönelik bir tehdit olarak değerlendirmektedir.

Brzezinski, küresel yayılmayı reddederken, Avrasya'daki ülkelerin Batı kontrolüne yönlendirilmesini savunur. Bu, ABD'nin liderliğinde bir entegrasyon stratejisini temsil etmektedir. Dugin, küresel yayılmayı, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulması için bir araç olarak görmektedir. Batı karşıtı bir blok oluşturulmasının, Avrasya'nın bağımsızlığını güvence altına alacağını belirtir.

Brzezinski, Avrasya'nın Batı'nın etkisi altında bir entegrasyon sürecine girmesi gerektiğini savunurken, ABD'nin bu süreçte lider olması gerektiğini vurgular. Dugin ise Avrasya'nın Batı'dan tamamen bağımsız olması gerektiğini, bölgesel iş birliği ve Rusya'nın liderliği ile güçlenmesi gerektiğini ifade etmektedir.

7. Sonuç

Avrasya, tarih boyunca jeopolitik rekabetin merkezinde yer almış ve Batı ile Doğu arasındaki güç mücadelelerinin kritik bir sahnesi olmuştur. Zbigniew Brzezinski ve Aleksandr Dugin'in teorik yaklaşımları, Avrasya'nın küresel güç dengelerindeki önemini farklı ideolojik ve stratejik perspektiflerden ele almaktadır. Her iki düşünür, kendi tarihsel ve politik bağlamlarının etkisiyle şekillenmiş fikirler ortaya koymuş, bu bağlamda dünya düzenine yön verme hedeflerini birbirinden oldukça farklı yaklaşımlarla savunmuşlardır.

Brzezinski, Klasik Avrasyacılık bağlamında, Avrasya'nın Batı için stratejik bir ödül olduğunu vurgulamış ve bölgenin ABD liderliğinde, tek kutuplu dünya düzeni ile yönetilmesi gerektiğini savunmuştur. Onun gözünde Avrasya, Batı'nın değerlerini ve çıkarlarını korumak için kontrol edilmesi gereken kritik bir coğrafyadır. Bu doğrultuda Brzezinski'nin stratejileri, Ukrayna'nın Batı ile yakınlaşmasını desteklemiş ve NATO'nun genişlemesini bir adım olarak görmüştür. Ayrıca, ABD'nin Avrasya üzerindeki kontrolü ele geçirmesi gerektiği görüşü, demokratik kapitalizm ve liberal dünya düzeni ekseninde şekillenmiştir. Brzezinski'nin önerdiği Atlantikçi düzen, ABD'nin jeopolitik liderliğini pekiştirmek adına Batı'nın küresel hegemonya mücadelesinde kilit bir rol üstlenmiştir.

Aleksandr Dugin ise Neo-Avrasyacılık doktrinini benimseyerek, Avrasya'nın sınırlarını genişletmeyi ve çok kutuplu dünya düzenini desteklemeyi hedeflemiştir. Dugin, Batı'nın liderliğindeki tek kutuplu dünya düzenine açıkça karşı çıkarak, Rusya'nın liderliğinde güçlü bir Avrasya bloğunun kurulmasını savunmuştur. Ona göre, Avrasya'daki ülkelerin bağımsızlıklarını güvence altına alacak en önemli strateji, Batı'dan tamamen bağımsız bir jeopolitik düzenin inşasıdır. Dugin, Ukrayna'yı Avrasya'nın jeopolitik bütünlüğünü sağlamada kritik bir unsur olarak

görmüş ve Batı'nın bu ülkedeki etkisini, Rusya'ya yönelik bir tehdit olarak değerlendirmiştir. Neo-Avrasyacılık, çok kutuplu dünya düzenine dair alternatif bir perspektif sunarken, Batı'nın hegemonik politikalarına karşı güçlü bir jeopolitik duruş sergilemektedir.

Bu iki düşünürün yaklaşımları arasındaki farklılıklar, yalnızca ideolojik temellere dayanmamakta, aynı zamanda tarihsel bağlamdaki olaylarla da açıklanmaktadır. Brzezinski, ABD'nin küresel liderliğini sürdürmesi için Avrasya'nın Batı ekseninde hareket etmesi gerektiğini savunurken; Dugin, Rusya merkezli bir Avrasya düzeninin, Batı'ya karşı koyabilecek tek güç olduğunu belirtmektedir. Brzezinski'nin liberal kapitalizmi ve demokratik değerleri öne çıkaran Atlantikçi yaklaşımı, Dugin'in anti-liberal ve milliyetçi Avrasyacı perspektifiyle keskin bir şekilde ayrılmaktadır. Bu zıtlık, küresel güç dengelerindeki rekabetin temel taşlarından birini oluşturmada ve dünya düzenine ilişkin farklı vizyonları yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, Brzezinski ve Dugin'in fikirleri, Avrasya'nın geleceğine dair farklı yol haritaları sunmaktadır. Brzezinski'nin önerdiği tek kutuplu düzen, Avrasya'nın Batı çıkarları doğrultusunda hareket etmesini öngörürken; Dugin'in desteklediği çok kutuplu düzen, bölgesel iş birliği ve Rusya'nın liderliği ile Avrasya'nın bağımsızlığını savunmaktadır. Bu iki perspektif, Batı ve Doğu arasındaki jeopolitik çatışmanın temel dinamiklerini anlamak adına kritik bir rehber işlevi görmektedir. Avrasya üzerindeki bu rekabetin gelecekteki küresel dengeler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise, uluslararası politika sahnesindeki gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.

Son olarak; her iki düşünürün fikirleri üzerine yapılan karşılaştırmalı analizlerin, mevcut literatürdeki boşlukları doldurma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, gelecekteki araştırmalar, Avrasya jeopolitiğini şekillendiren bu ideolojik çatışmaları daha geniş bir bağlamda ele alabilir. Özellikle, Brzezinski ve Dugin'in teorilerinin bölgedeki ülkeler üzerindeki somut etkilerinin analiz edilmesi, jeopolitik teori ve pratik arasındaki ilişkiyi derinleştirebilir. Ayrıca, güncel uluslararası krizlerin bu teorilere dayalı olarak ele alınması ve bölgesel iş birliği ya da çatışma dinamiklerinin bu çerçevede değerlendirilmesi, literatüre özgün katkılar sunabilir. Çalışma, aynı zamanda Batı'nın tek kutuplu dünya düzeni anlayışı ile Doğu'nun çok kutupluluğu savunan yaklaşımları arasında bir köprü işlevi görerek, akademik tartışmalara yeni bakış açıları kazandırabilir.

6.Araştırmacıların Katkıları

6.1.Araştırmacıların Katkı Oranları:

Araştırmacılar eşit oranda katkıda bulunmuştur.

6.2.Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Arslan, S. (2019). 11 Eylül sonrası Avrasya'da ABD-Rusya rekabeti (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Ataş, A. (2023). Ukrayna Savaşı'nın Rusya-İran ilişkilerine etkileri. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 78, 269-287.
- Bassin, M. (2011). Eurasianism "classical" and "neo": The lines of continuity. *Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies*, 117-131.
- Brzezinski, Z. (1986). *Game plan: A geostrategic framework for the conduct of the U.S.-Soviet contest*. Atlantic Monthly Press.
- Brzezinski, Z. (1997a). *Büyük satranç tahtası* (Y. Türeli, Çev.). İnkılâp Yayınları.
- Brzezinski, Z. (1997b). *The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives*. Basic Books.
- Brzezinski, Z. (2005). *Tercih: Küresel hâkimiyet mi? Küresel liderlik mi?* İnkılâp Yayınları.
- Brzezinski, Z. (2012). *Strategic vision: America and the crisis of global power*. Basic Books.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.
- Canikoğlu, E. (2020). Rus güvenlik düşüncesinin gelişmesinde jeopolitik faktörlerin ve Avrasyacılığın rolü. *Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi*, 11(22), 1137-1164.
- Clover, C. (2016). *Black wind, white snow: The rise of Russia's new nationalism*. Yale University Press.
- Çetin, D., Dikkaya, M., & Özdemir, M. G. (2017). Avrasyacılık fikirleri ekseninde Avrasya Ekonomik Birliği'nin ihracat dinamikleri. M. Dikkaya (Ed.), *Türk Cumhuriyetleri ekonomi politikası* (ss. 421-448). Savaş Yayınları.
- Demirci, L. (2016). *Amerikan güvenlik politikasında Zbigniew Brzezinski'nin rolü ve Türkiye değerlendirmeleri* (Doktora tezi). Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Demirci, L. (2021). *Amerikan güvenlik politikasındaki rolü ve Türkiye değerlendirmeleri*. Berikan Yayınları.
- Dhaka, A. (2005). *South Asia and Central Asia: Geopolitical dynamics*. Mangal Deep Publications.
- Dictionary. (2025). Definition of geopolitics. <https://www.dictionary.com/browse/geopolitics>

- Dönmez, H. (2022). Küreselleşmenin Rus jeopolitik düşüncesine etkisi. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(2), 210-232.
- Douhet, G. (1921). *The command of the air* (D. Ferrari, Trans.). Air University Press.
- Dugin, A. (1997a). Jeopolitiğin temelleri: Rusya'nın jeopolitik geleceği. *Arktogeya*.
- Dugin, A. (1997b). *Osnovy geopolitiki: Geopoliticheskoe budushchee Rossii. Arctogaia*.
- Dugin, A. (2003). *Avrasyacılık ve Rus jeopolitiği*. Arktogeya Yayınları.
- Dugin, A. (2014). *Eurasian mission: An introduction to neo-Eurasianism*. Arktos Media.
- Dugin, A. (2015, October 3). Türklerle kaderimiz ortak. *Yeni Şafak*. <https://www.yenisafak.com/gundem/aleksandr-dugin-turklerle-kaderimiz-ortak-2235706>
- Dugin, A. (2017). *İnsanlığın ön cephesi Avrasya* (E. Erdem, Çev.). Kaynak Yayınları.
- Dunlop, J. B. (2004). Aleksandr Dugin's Foundations of geopolitics. *Demokratizatsiya*, 12(1), 41-57.
- Emeklier, B., & Ergül, N. (2010). Petrolün uluslararası ilişkilerdeki yeri: Jeopolitik teoriler ve petropolitik. *Bilge Strateji*, 12(1), 59-85.
- Erenel, F. (2021). Jeopolitik teoriler ve Avrasya'nın merkezinde güç savaşları. *Avrasya Dosyası*, 12(1), 1-29.
- Fikirturu. (2022, July 2). Aleksandr Dugin ve Rus Avrasyacılığı. <https://fikirturu.com/jeo-politika/aleksandr-dugin-ve-rus-avrasyaciligi/>
- Foreign Policy. (2014, November 17). The leading global thinkers of 2014. <https://foreignpolicy.com/2014/11/17/the-leading-global-thinkers-of-2014/>
- Georgia Today. (2021, July 3). Dugin & Eurasianism - What we need to know. <https://georgiatoday.ge/dugin-urasianism-what-we-need-to-know/>
- Hasanov, A. (2012). *Jeopolitik: Teorileri, metodolojisi, aktörleri, tarihi, karakteristiği, kavramları* (F. Şammedov, Çev.). Babiali Kültür Yayıncılığı.
- Höllwerth, A. (2007). *Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr Dugin*. Ibidem-Verlag.
- İlhan, S. (1985). Jeopolitik ve tarihle ilişkileri. *Belleten*, 49(195), 607-624.
- İsmayilov, V. (2008). *Avrasyacılık: Rusya'nın kimlik arayışı*. Küre Yayınları.
- Kaya, H. E. (2022). Kara hâkimiyet teorisi ve Avrasya'nın artan jeopolitik önemi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 43-62.
- Kjellén, R. (1906). *Nationell samling: Politiska och etiska fragment*. Hugo Gerbers Förlag. (Original work published 1899)
- Mackinder, H. J. (1904). The geographical pivot of history. *The Geographical Journal*, 23(4), 421-437.
- Mahan, A. T. (1890). *The influence of sea power upon history, 1660-1783*. Little, Brown and Company.
- Nedić, P. (2020). The American strategy for Eurasia. *Politika Nacionalne Bezbednosti*, 18, 221-228.
- Özder, A. (2013). Avrasya kavramı ve önemi. *Avrasya İncelemeleri Dergisi*, 2(2), 65-88.
- Öztürk, T., & İrfanoğlu, E. (2021). Amerikan dış politikasında jeopolitiğin önemi. *Akdeniz İİBF Dergisi*, 21(1), 17-27.
- Rolland, N. (2017). *China's Eurasian century? Political and strategic implications of the Belt and Road Initiative*. National Bureau of Asian Research.
- Sarıkaya, Y., & Öztopal, M. K. (2022). Brzezinski'nin ardından güncel Türkistan jeopolitiğini yeniden düşünmek. *TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(2), 141-174.
- Sauer, P. (2022, August 21). Alexander Dugin: Who is Putin ally and apparent car bombing target? *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2022/aug/21/alexander-dugin-who-putin-ally-apparent-car-bombing-target>
- Shekhovtsov, A. (2009). Aleksandr Dugin's neo-Eurasianism: The new right à la russe. *Religion Compass*, 3(4), 697-716.
- Spykman, N. J. (1944). *The geography of the peace*. Harcourt Brace.
- Spykman, N. J. (2020). *Coğrafya ve dış politika* (A. K. Yılmaz, Çev.). Doğu Kütüphanesi. (Original work published 1944)
- Trubetskoi, N. S. (1927). *Obshcheevraziiskii natsionalizm*. *Evraziiskaia Khronika*, 9, 24-31.
- TRT World Forum. (2025). Alexander Dugin. <https://www.trtworldforum.com/speaker/alexander-dugin-2/>

EXTENDED ABSTRACT

*Eurasia has historically been regarded as the central arena of global power struggles, serving as the geopolitical heartland where empires and states have sought dominance. With its vast territory covering more than one-third of the world's landmass and hosting nearly 70% of the global population, Eurasia represents not only a geographical concept but also a multidimensional strategic space. Its rich natural resources, energy corridors, and cultural diversity have made it a focal point of international competition, particularly between the United States and Russia. This study aims to provide a comparative analysis of the geopolitical visions of Zbigniew Brzezinski, the American strategist, and Aleksandr Dugin, the Russian theorist, whose ideas continue to shape contemporary debates on Eurasian geopolitics. The theoretical framework of geopolitics is rooted in the works of classical thinkers such as Rudolf Kjellen, Halford Mackinder, and Nicholas Spykman, who emphasized the significance of geography in determining political power. Mackinder's Heartland Theory and Spykman's Rimland Theory highlighted Eurasia as the decisive region for global supremacy. Later, Alfred Mahan's Sea Power Theory and Giulio Douhet's Air Power Theory expanded the scope of geopolitical analysis to maritime and aerial domains. These foundational perspectives established the intellectual background against which modern strategists like Brzezinski and Dugin formulated their approaches. Both thinkers, though situated in different political contexts, recognized Eurasia as the ultimate prize in global competition. Zbigniew Brzezinski (1928–2017), a Polish-American political scientist and national security advisor to President Jimmy Carter, developed a strategic vision that placed Eurasia at the center of U.S. foreign policy. His seminal work *The Grand Chessboard* (1997) articulated the idea that "Eurasia is the chessboard on which the struggle for global primacy continues to be played." Brzezinski argued that the United States, as the first and only global superpower, must prevent the emergence of a rival capable of dominating Eurasia. He emphasized the importance of integrating Ukraine and Georgia into Western alliances, believing that their alignment with the West would weaken Russia's geopolitical influence and strengthen Atlanticism in Europe. Brzezinski's strategies were not merely theoretical; they informed U.S. policies during the Cold War and beyond, including support for Ukraine in the face of Russian aggression. His vision of classical Eurasianism was rooted in maintaining American hegemony by exploiting the vulnerabilities of Russia, particularly its ethnic diversity and historical fragility. In contrast, Aleksandr Dugin, a Russian political theorist and founder of the Neo-Eurasianist movement, advanced a radically different vision. Emerging in the post-Soviet era, Dugin sought to reconstruct Russia's geopolitical identity by positioning it as the counterbalance to Western liberalism and Atlanticism. His doctrine of Neo-Eurasianism called for the creation of a multipolar world order, with Russia at the center of a vast Eurasian empire extending across former Soviet territories. Dugin rejected the unipolar dominance of the United States and criticized globalization as a tool of Western hegemony. He advocated for alliances among Eurasian states, including China's Belt and Road Initiative, as mechanisms to resist Western influence. Dugin's ideas have been influential in Russian political circles, with claims that his theories have shaped President Vladimir Putin's worldview, particularly regarding Ukraine, Crimea, and broader regional conflicts. His support for the annexation of Crimea and his framing of Ukraine as a threat to Russia's geopolitical security illustrate the practical implications of his theories. The comparative analysis of Brzezinski and Dugin reveals both convergences and divergences in their geopolitical visions. Both thinkers acknowledged Eurasia as the decisive arena of global politics, yet their strategies diverged fundamentally in terms of objectives and ideological foundations. Brzezinski's approach was defensive and hegemonic, seeking to preserve U.S. supremacy by preventing the consolidation of Eurasia under Russian control. His emphasis on democracy, Atlanticism, and integration into Western institutions reflected the liberal internationalist tradition. Dugin, on the other hand, pursued an offensive and revisionist agenda, envisioning a civilizational struggle between Eurasia and the West. His Neo-Eurasianism was deeply rooted in cultural identity, nationalism, and anti-liberalism, aiming to establish a multipolar order that would dismantle Western dominance. The relevance of these competing visions is particularly evident in the ongoing Russia–Ukraine War. Brzezinski's prediction that Ukraine's alignment with the West would undermine Russia's geopolitical ambitions has materialized in the form of Western military and economic support for Kyiv. Conversely, Dugin's insistence that Ukraine belongs to Russia's sphere of influence has been reflected in Moscow's aggressive policies, including the annexation of Crimea in 2014 and the full-scale invasion in 2022. The war thus represents the practical manifestation of the Brzezinski–Dugin dilemma, where competing geopolitical theories directly inform state behavior and international alignments. Beyond Ukraine, the broader implications of their theories extend to the Middle East, the Caucasus, and Central Asia. Brzezinski viewed these regions as critical to maintaining U.S. influence and containing Russia, while Dugin considered them integral to the expansion of a Eurasian empire. The interplay of energy politics, military alliances, and cultural identities continues to shape the geopolitical landscape, underscoring the enduring relevance of their ideas. Moreover, the rise of China as a Eurasian actor through the Belt and Road Initiative adds a new dimension to the debate, complicating the binary opposition between the United States and Russia. In conclusion, the comparative study of Brzezinski and Dugin highlights the enduring significance of Eurasia in global geopolitics. Their divergent visions—one rooted in liberal hegemony, the other in nationalist multipolarity—illustrate the competing paradigms that continue to shape international relations. By analyzing their theories and practical applications, this research contributes to a deeper understanding of how geopolitical thought influences policy-making and conflict in the contemporary world. The Brzezinski–Dugin dilemma remains a critical lens through which to interpret the dynamics of Eurasian geopolitics, particularly in the context of ongoing conflicts and shifting global power structures.*